

Steeds meer scholen eigen leerconcept

GERUISLOZE REVOLUTIE IN HET BASISONDERWIJS

Een op de vijf basisscholen is in de afgelopen jaren met een nieuw leerconcept gaan werken. Deze scholen vinden het belangrijk de talenten van ieder kind te ontdekken, te benoemen en te ontwikkelen. Het enthousiasme bij leerkrachten en leerlingen is groot en ouders zijn belangrijke partners van het schoolteam geworden. Frederik Smit en Geert Driessen

Directeur van basisschool Wittering.nl in Rosmalen, Ton van Rijn: 'Onze leerlingen gaan zelf op zoek naar antwoorden op vragen die zij belangrijk vinden: Hoe werkt iets? Hoe kan dat? Kan ik dat ook? Bijvoorbeeld het thema energie. Hoe werkt wind als energiebron? Hoe kunnen we iets maken dat door wind als energiebron in de lucht blijft? De leerlingen beoordelen de gevonden antwoorden aan de hand van criteria als: Weet ik het nu? Is mijn probleem nu opgelost? De leerlingen kunnen vaak zelf kiezen wat ze doen, hoe ze het doen, met wie ze willen leren en hoe lang ze erover doen. Ja, dat is natuurlijk wat anders dan klassikaal onderwijs, met de armen over elkaar zitten, luisteren en wachten tot je wat mag doen.'

Bruisend van energie

De principes die scholen bij dergelijke leerconcepten hanteren zijn meer betrokkenheid, bezieling, echtheid, empathie, geborgenheid, integriteit, kwaliteit, respect, vertrouwen en verwondering. Om

de talenten van de kinderen te ontdekken en verder te ontwikkelen, is er een breed aanbod van activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, natuur, muziek, sport en techniek. Deze scholen bruisen van de energie en zowel de leerkrachten als de leerlingen zijn enthousiast. En de ouders zijn meer betrokken bij het onderwijs. Het ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen onderzocht de aanpak van deze scholen en doet aanbevelingen voor een goede start.

Mengelmoes van ideeën

Het nieuwe leerconcept is veelal een mengelmoes van ideeën en aanpakken uit de onderwijskunde, zoals adaptief onderwijs, coöperatief onderwijs, zelfstandig leren, ontwikkelingsgericht onderwijs, meervoudige intelligentie, natuurlijk leren, authentiek leren en levensecht leren. Schoolteams stemmen hun instructiemethoden af op hun eigen specifieke situatie. Afhankelijk of de school wordt bevolkt door veel bollebozen of juist door achterblijvers. De initiatiefnemers voor de invoering van het nieu-

we leer- en opvoedingsconcept waren vooral de schoolleiding en de leraren. Ze deden dit met name om de onderwijskwaliteit te verbeteren, het onderwijs te moderniseren en het welbevinden van leerlingen en personeel te vergroten. Het kernpunt bij de nieuwe aanpak is veelal: een uitdagende, krachtige leeromgeving en een actieve opstelling van de leerling.

Natuurlijke leergierigheid

De scholen sluiten veelal aan bij de natuurlijke leergierigheid van kinderen. Ze faciliteren het leren door een voorbereide, ontspannen leeromgeving (met veel computers) aan te bieden.

Harry Hoppenbrouwers, directeur van De Hasselbraam in Etten-Leur: 'Kinderen zijn de regisseurs van hun eigen leerproces. Het schoolteam speelt daarbij een begeleidende rol. We zijn metgezellen van de kinderen die er zijn op verzoek van de kinderen zelf, die kinderen helpen als ze daar behoefte aan hebben en die de ontwikkeling van kinderen in beeld brengen. De leerkrachten zijn >

ACHTERGROND

Illustratie: Iris Kiewiet

een van de vele leerbronnen die kinderen kunnen raadplegen.’

Brede ontwikkeling

Het onderwijs op de scholen met een nieuw leerconcept is doorgaans gericht op een brede persoonsontwikkeling. Zoals het leren samenwerken, communiceren, initiatieven nemen, samen plannen maken en (planmatig) uitvoeren. In de onderwijspraktijk zijn dit de invalshoeken bij het verkrijgen van inzicht en het aanleren van kennis en vaardigheden. In de onderbouw hebben de activiteiten een spelkarakter en in de midden- en bovenbouw ligt de nadruk op onderzoekend bezig zijn. De leerkracht stimuleert kinderen en daagt ze uit telkens een stapje verder te zetten. Directeur van Waterrijk in Utrecht, Carina Dautzenberg: ‘Kinderen leren verschillend. Zowel leerkracht als kind hebben een actieve en initiatieve rol. Op basis van die goede relatie en samenwerking biedt de leerkracht diverse activiteiten aan die tegemoet komen aan de verschillende leerstijlen die gericht zijn op de groei en ontwikkeling van het kind. We kiezen daarbij voor betekenisvolle activiteiten waarin thema’s aan de orde komen als water, de jaargetijden, natuur en techniek en ruimte en tijd.

Op één lijn zitten

De meeste schoolleiders vinden het heel belangrijk voor het slagen van het nieuwe leerconcept dat school en ouders op één lijn zitten. De contacten tussen school en ouders zijn dan ook geïntensiveerd. Het is opmerkelijk dat scholen veelal een eigen invulling zijn gaan geven aan de rol van de school. Op een aantal scholen organiseren ouders en leerkrachten voor elkaar interactieve workshops over allerlei onderwerpen. En op andere scholen zijn ouderpanels gestart en onderwijscafés geopend om over de vorderingen van leerlingen te praten. Voor ouders in achterstandswijken zijn de scholen in veel gevallen gaan fungeren als ontmoetingsplaatsen en kenniscentra. Bij

zowel schoolteams, ouders als leerlingen is het enthousiasme groot.

Spelverdeler

De ouderraad en de medezeggenschap-raad hebben een metamorfose ondergaan van speelbal tot spelverdeler bij het organiseren van activiteiten en het initiëren van nieuw beleid. Voorzitter ouderraad Wittering.nl, Bernardien van den Berg: ‘We hebben een belangrijke rol in het bedenken, uitwerken en organiseren van activiteiten in samenhang met de kernconcepten die de school hanteert. We leveren een grote bijdrage aan de kwaliteit van de school. En dat geeft veel voldoening’.

Prestaties van leerlingen

Sommige nieuwe leerconcepten hebben nogal wat media-aandacht getrokken. Er was vooral twijfel over de prestaties van de leerlingen: leren ze wel voldoende taal en rekenen? De Onderwijsinspectie is dit nagegaan, maar kan er vooralsnog niet veel over zeggen. De ‘afwijkende’ leerconcepten passen niet altijd in haar beoordelingsstramien. De tijd zal leren hoe het de betreffende kinderen in het voortgezet onderwijs vergaat en of ze in het basisonderwijs voldoende basiskennis en vaardigheden op hebben gedaan.

Succesfactoren

Factoren die (mede) bepalend zijn voor het succes van het nieuwe leerconcept zijn:

1. Geïntegreerde aanpak. Nieuwe leerconcepten sluiten aan bij de missie van de scholen. Personeel en ouders dragen samen het nieuwe beleid en voeren het uit. Belangrijk is voorlichting geven om draagvlak te creëren en afspraken te maken in welk traject personen en organen worden betrokken bij de besluitvorming. De MR heeft instemmingsbevoegdheid waar het gaat om een verandering van de onderwijskundige doelstellingen of wijziging van het schoolplan.
2. Visie op ouderbetrokkenheid. Schoolteams zien ouders als partners van lera-

ren met een eigen inbreng bij de opvoeding, onderwijs en het onderwijsbeleidsproces. Hoe meer ouders bij verschillende activiteiten betrokken zijn des te beter. Dat betekent investeren in ouders: aanspreken in een taal die ze spreken, die hen boeit, inspireert en motiveert.

3. Visie op de samenwerking. In de vernieuwingsprojecten streven de betrokkenen naar een duurzame samenwerking tussen personeel, ouders, leerlingen en partners in de wijk en de buurt. Ze zien ouders als medevormgevers van het onderwijs via het schoolbestuur, medezeggenschapsraad en ouderraad.
4. Drijfkrachten. Zowel personeel als ouders zoeken primair naar wat hen bindt: ‘We zijn allemaal met hetzelfde bezig, we delen dezelfde zorg, dus laten we overleggen en zaken op elkaar afstemmen’.
5. Mensbeeld. Leraren en ouders zien elkaar als partners, stemmen opvoeding (thuis) en onderwijs (school) op elkaar af, maken drempels zo laag mogelijk, houden elkaar zo goed mogelijk op de hoogte, streven naar dialoog en samenwerking. Leraren zijn bereid hun autonomie los te laten en ouders laten hun grote ego’s thuis.
6. Gevoelstoon. Op de scholen klinkt een idealistische gevoelstoon door: ‘Het gaat om een indringende unieke samenwerkingsrelatie tussen leraren, opvoeders en leerlingen, waarin overdracht van normen en waarden plaatsvindt’.

Dr. Frederik Smit en dr. Geert Driessen zijn senior-onderzoekers verbonden aan het ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen. Dit artikel is gebaseerd op een onderzoek dat is uitgevoerd op verzoek van de Programmacommissie Beleidsgericht Onderzoek Primair Onderwijs (BOPO).